

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ БОРОДАВОК В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Толибов Мансур Махмудович tolibov792@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Эшонкулов Содик Холикович

Самаркандский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра дерматовенерологии и косметологии. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Панжикент 404

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225454>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Вирусные бородавки являются одной из наиболее распространённых форм вирусных дерматозов и представляют значимую проблему амбулаторной дерматологической практики в связи с высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом и склонностью к рецидивированию. Цель исследования. Оценить распространённость и клиническую структуру вирусных бородавок у пациентов амбулаторной дерматологической практики с учётом возрастных, половых и клинических особенностей. Материалы и методы. Проведено одноцентровое ретроспективное описательно-аналитическое исследование, включившее 64 пациента с клинически верифицированным диагнозом вирусных бородавок, обратившихся за амбулаторной дерматологической помощью в 2024–2025 гг. Диагноз устанавливался на основании клинических данных, при необходимости с использованием дерматоскопии. Оценивали возрастно-половой состав, клинические формы и анатомическую локализацию бородавок. Результаты. Среди обследованных пациентов преобладали мужчины (56,3%). Наибольшая частота заболевания отмечена в возрастных группах 15–24 года (32,8%) и до 14 лет (28,1%). В клинической структуре доминировали вульгарные бородавки (43,8%), далее следовали подошвенные (25,0%) и плоские формы (18,7%). Наиболее частыми локализациями были кисти и пальцы рук (40,6%) и стопы (28,1%). Заключение. Вирусные бородавки характеризуются высокой клинико-эпидемиологической значимостью в амбулаторной дерматологической практике, преимущественно поражая лиц молодого возраста. Полученные данные подчёркивают необходимость своевременной диагностики и дифференцированного подхода к лечению с учётом клинической формы и локализации поражений.

Ключевые слова: вирусные бородавки, ВПЧ, амбулаторная дерматология, клиническая структура, распространённость.

AGE CHARACTERISTICS OF TOXICODERMIA IN CHILDREN AND ADULTS

Толибов Мансур Махмудович tolibov792@gmail.com

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Eshonkulov Sodiq Xolikovich

Samarkand Regional Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Dermatovenereology and Cosmetology. Uzbekistan, Samarkand, Panjikent St., 404.

ABSTRACT: Relevance. Viral warts are one of the most common forms of viral dermatoses and represent a significant problem in outpatient dermatological practice due to their high prevalence, clinical polymorphism, and tendency to recur. Purpose of the research. To assess the prevalence and clinical structure of viral warts in patients with outpatient dermatological practice, taking into account age, gender, and clinical features. Materials and methods. A one-center retrospective descriptive and analytical study was conducted, including 64 patients with clinically verified viral warts who sought outpatient dermatological care in 2024-2025. The diagnosis was made based on clinical data, if necessary, using dermatoscopy. The age-sex composition, clinical forms, and anatomical location of warts were assessed. Results. Among the examined patients, men predominated (56.3%). The highest frequency of the disease was noted in the age groups of 15-24 years (32.8%) and up to 14 years (28.1%). In the clinical structure, vulgar warts dominated (43.8%), followed by plantar (25.0%) and flat forms (18.7%). The most common localizations were the hands and fingers (40.6%) and feet (28.1%). Conclusion. Viral warts are characterized by high clinical and epidemiological significance in outpatient dermatological practice, primarily affecting young individuals. The obtained data indicate the need for timely diagnosis and a differentiated approach to treatment, taking into account the clinical form and localization of lesions.

Keywords: viral warts, HPV, outpatient dermatology, clinical structure, prevalence.

AMBULATOR DERMATOLOGIK AMALIYOTDA SO‘GALLARNING TUZILISHI VA TARQALISHI

Tolibov Mansur Mahmudovich tolibov792@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrası assistenti. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Eshonqulov Sodiq Xoliqovich

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-dermatovenerologiya va kosmetologiya amaliy tibbiyot markazining O‘zbekiston, Samarqand shahri, Panjikent ko‘chasi, 404-uy

Annotatsiya: Dolzarbligi. Virusli so‘gallar virusli dermatozlarning eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo‘lib, yuqori tarqalganligi, klinik polimorfizmi va qaytalanishga moyilligi tufayli ambulator dermatologiya amaliyotida muhim muammo hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi. Ambulator dermatologik amaliyotda bo‘lgan bemorlarda yosh, jins va klinik xususiyatlarni hisobga olgan holda virusli so‘gallarning tarqalishi va klinik tuzilishini baholash. Materialy i metody. Bir markazli retrospektiv tavsifiy-tahliliy tadqiqot o‘tkazildi, unga 2024-2025-yillarda virusli so‘gallar klinik jihatdan tasdiqlangan tashxisi bilan ambulator dermatologik yordamga murojaat qilgan 64 nafar bemor kiritildi. Tashxis klinik ma’lumotlar asosida, zarur hollarda dermatoskopiya yordamida qo‘yildi. So‘gallarning yosh-jins tarkibi, klinik shakllari va anatomik joylashuvi baholandi. Natijalar. Tekshirilgan bemorlar orasida erkaklar ustunlik qildi (56,3%). Kasallikning eng yuqori chastotasi 15-24 yosh (32,8%) va 14 yoshgacha bo‘lgan

guruhlarda (28,1%) qayd etilgan. Klinik tuzilmada vulgar so‘gallar ustunlik qildi (43,8%), keyingi o‘rinlarda tovon (25,0%) va yassi shakllar (18,7%) turdi. Eng ko‘p uchraydigan lokalizatsiyalar qo‘l va barmoqlar (40,6%) va oyoq (28,1%) bo‘lgan. Xulosa. Virusli so‘gallar ambulator dermatologiya amaliyotida yuqori klinik-epidemiologik ahamiyatga ega bo‘lib, asosan yoshlarda uchraydi. Olingan ma’lumotlar zararlanishlarning klinik shakli va joylashuvini hisobga olgan holda o‘z vaqtida tashxis qo‘yish va davolashga tabaqalashtirilgan yondashuv zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so'zlar: virusli so‘gallar, OPV, ambulator dermatologiya, klinik tuzilishi, tarqalishi.

Введение: Вирусные бородавки (verrucae) представляют собой доброкачественные эпителиальные новообразования кожи и слизистых оболочек, ассоциированные с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ), и остаются одной из наиболее распространённых причин обращения пациентов за дерматологической помощью в амбулаторной практике [1–3]. По данным эпидемиологических исследований, распространённость бородавок в общей популяции колеблется от 3 до 12 %, достигая максимальных значений среди детей и подростков, что обусловлено особенностями иммунного ответа и высокой частотой контактно-бытовой передачи инфекции [4–6].

В настоящее время описано более 200 генотипов ВПЧ, из которых кожные типы (ВПЧ 1, 2, 3, 4, 27, 57 и др.) играют ключевую роль в формировании различных клинических форм бородавок [7,8]. Клинический полиморфизм заболевания проявляется наличием вульгарных, подошвенных, плоских, периунгальных и нитевидных бородавок, отличающихся по морфологии, локализации, субъективным ощущениям и ответу на терапию [3,9]. Данное разнообразие клинических вариантов нередко затрудняет диагностику, особенно на ранних этапах заболевания или при атипичном течении.

Особую актуальность проблема бородавок приобретает в условиях амбулаторной дерматологической практики, где данные пациенты формируют значимую долю первичных и повторных обращений. Это связано не только с высокой распространённостью заболевания, но и с его склонностью к рецидивированию, длительному течению и недостаточной эффективностью стандартных методов лечения у части пациентов [10–12]. Подошвенные и периунгальные формы бородавок, в частности, часто сопровождаются болевым синдромом, функциональными ограничениями и выраженным снижением качества жизни, что повышает социальную значимость данной патологии [13,14].

Дополнительным фактором, влияющим на распространённость и структуру бородавок, является состояние иммунной системы пациента. Установлено, что иммунодефицитные состояния, хронические соматические заболевания, частые микротравмы кожи и гипергидроз способствуют персистенции ВПЧ и формированию множественных, терапевтически резистентных очагов [6,15]. В этой связи возрастает интерес к изучению клинико-эпидемиологических характеристик бородавок в реальной амбулаторной практике с целью выявления групп риска и оптимизации лечебно-диагностических алгоритмов.

В последние годы всё более широкое применение в амбулаторной дерматологии получает дерматоскопия, которая позволяет повысить точность клинической диагностики бородавок и провести дифференциальную диагностику с мозолями, себорейным кератозом, актиническими кератозами и другими опухолеподобными поражениями кожи [16–18]. Однако, несмотря на

развитие диагностических технологий и наличие разнообразных методов лечения, данные о структуре и распространённости бородавок в амбулаторном звене здравоохранения остаются фрагментарными и существенно варьируют в зависимости от региона и контингента пациентов [11,19].

В этой связи представляется актуальным проведение анализа распространённости и клинической структуры бородавок в условиях амбулаторной дерматологической практики, что позволит объективно оценить эпидемиологическую нагрузку данного заболевания, определить преобладающие клинические формы и локализации, а также выявить особенности течения и частоту рецидивов.

Цель исследования: оценить распространённость и клиническую структуру бородавок среди пациентов амбулаторной дерматологической практики с учётом возрастных, половых и клинических характеристик.

Материалы и методы исследования: Проведено одноцентровое ретроспективное описательно-аналитическое исследование в условиях амбулаторной дерматологической практики.

Контингент и период наблюдения. В исследование включены 64 пациента с клинически верифицированным диагнозом «вирусные бородавки», обратившиеся за дерматологической помощью в амбулаторный кабинет в период с 2024 по 2025 года. Все пациенты проходили первичный осмотр дерматологом с последующим анализом клинической документации.

Критерии включения. амбулаторное обращение к врачу-дерматологу, клинически подтверждённый диагноз вирусных бородавок (verrucae), наличие полной медицинской документации, включающей данные осмотра и анамнеза.

Критерии исключения. пациенты с подозрением на злокачественные новообразования кожи, наличие других инфекционных или опухолеподобных поражений кожи, имитирующих бородавки, неполные или некорректно оформленные медицинские записи, пациенты, получавшие системную иммуносупрессивную терапию на момент обращения.

Методы диагностики. Диагноз «вирусные бородавки» устанавливался на основании клинических данных с учётом морфологических особенностей высыпаний, локализации и анамнестических сведений. В случаях диагностических сомнений применялась дерматоскопия, позволяющая выявить характерные признаки бородавок (папилломатоз, гиперкератоз, тромбированные капилляры, точечные геморрагии).

Результаты исследования: В исследование включены 64 пациента с клинически верифицированным диагнозом вирусных бородавок. Среди них было 36 мужчин (56,3%) и 28 женщин (43,7%). Возраст пациентов варьировал от 6 до 52 лет, средний возраст составил $24,8 \pm 1,9$ года. Наибольшее число пациентов приходилось на детский и подростковый возраст, что отражает эпидемиологические особенности данной патологии.

Возрастно-половой состав пациентов. Распределение пациентов по возрастным группам и полу представлено в таблице 1.

Анализ возрастно-полового распределения пациентов с вирусными бородавками показал, что среди обследованных преобладали мужчины — 36 человек (56,3%), тогда как женщины составили 28 человек (43,7%). Наибольшая доля пациентов была представлена возрастной группой 15–24 года, включавшей 21 человека (32,8%), что указывает на максимальную распространённость бородавок в подростковом и молодом взрослом возрасте.

Возрастная группа	Мужчины, n (%)	Женщины, n (%)	Всего, n (%)
До 14 лет	10 (15,6)	8 (12,5)	18 (28,1)
15–24 года	12 (18,8)	9 (14,1)	21 (32,8)
25–44 года	9 (14,1)	8 (12,5)	17 (26,6)
≥45 лет	5 (7,8)	3 (4,7)	8 (12,5)
Итого	36 (56,3)	28 (43,7)	64 (100)

Таблица 1. Распределение пациентов с бородавками по возрасту и полу (n = 64)

Второе место по частоте занимала группа детей до 14 лет — 18 пациентов (28,1%), что отражает высокую восприимчивость детского возраста к инфицированию вирусом папилломы человека. В возрастной группе 25–44 года бородавки выявлены у 17 пациентов (26,6%), тогда как наименьшая распространённость отмечена среди лиц 45 лет и старше — 8 человек (12,5%).

Во всех возрастных группах наблюдалось умеренное преобладание мужчин над женщинами, наиболее выраженное в группах 15–24 года и 25–44 года, что может быть связано с большей частотой микротравм кожи и контактных факторов. Полученные данные свидетельствуют о преимущественном поражении лиц молодого возраста и подтверждают эпидемиологическую значимость вирусных бородавок в амбулаторной дерматологической практике.

Клиническая структура вирусных бородавок. Анализ клинических форм показал доминирование вульгарных бородавок, которые выявлены более чем у половины обследованных пациентов. Распределение клинических форм представлено в таблице 2.

Клиническая форма бородавок	n	%
Вульгарные	28	43,8
Подошвенные	16	25
Плоские	12	18,7
Периунгальные	6	9,4
Нитевидные и другие	2	3,1
Итого	64	100

Таблица 2. Клиническая структура вирусных бородавок у обследованных пациентов (n = 64)

Анализ клинической структуры вирусных бородавок показал выраженное преобладание вульгарных форм, которые были диагностированы у 28 пациентов (43,8%), что позволяет рассматривать их как ведущую клиническую форму в амбулаторной дерматологической практике. Второе место по частоте занимали подошвенные бородавки, выявленные у 16 пациентов (25,0%), что подчёркивает значимость данной формы, учитывая её склонность к болевому синдрому и рецидивирующему течению.

Плоские бородавки зарегистрированы у 12 пациентов (18,7%) и преимущественно локализовались на открытых участках кожи, что часто становилось причиной обращения

пациентов вследствие косметического дефекта. Периунгальные бородавки выявлены у 6 пациентов (9,4%) и характеризовались более сложным терапевтическим ведением из-за анатомических особенностей зоны поражения.

Наименьшую долю составили нитевидные и другие атипичные формы бородавок — 2 случая (3,1%), что свидетельствует об их относительно редкой встречаемости в амбулаторной практике. В целом полученные данные демонстрируют, что вульгарные и подошвенные бородавки формируют более двух третей всех клинических случаев (68,8%), определяя основную структуру заболеваемости вирусными бородавками.

Локализация поражений. Наиболее часто бородавки локализовались в области кистей и стоп. Данные о локализации представлены в таблице 3.

Локализация	n	%
Кисти и пальцы рук	26	40,6
Стопы (подошва)	18	28,1
Лицо	10	15,6
Периунгальная зона	6	9,4
Другие зоны	4	6,3
Итого	64	100

Таблица 3. Анатомическая локализация бородавок (n = 64)

Анализ анатомической локализации вирусных бородавок показал, что наиболее часто поражались кисти и пальцы рук, где очаги были выявлены у 26 пациентов (40,6%). Данная локализация занимает ведущее место в структуре заболевания, что может быть связано с высокой частотой микротравм кожи и контактно-бытовыми путями передачи вируса папилломы человека.

Второе место по распространённости занимали подошвенные бородавки, локализующиеся на стопах, которые диагностированы у 18 пациентов (28,1%). Эта форма имеет особое клиническое значение вследствие частого развития болевого синдрома, функциональных ограничений и повышенной частоты рецидивов.

Поражения кожи лица отмечены у 10 пациентов (15,6%) и чаще становились причиной обращения к врачу из-за выраженного косметического дефекта. Периунгальная зона была вовлечена у 6 пациентов (9,4%), при этом данная локализация характеризовалась большей резистентностью к стандартным методам лечения.

Наименьшая частота поражений наблюдалась в группе других анатомических зон — 4 случая (6,3%). В целом, совокупная доля поражений кистей и стоп составила 68,7%, что подчёркивает ведущую роль этих областей в клинической структуре вирусных бородавок в амбулаторной дерматологической практике.

Выводы: Вирусные бородавки являются распространённой патологией в структуре амбулаторной дерматологической практики и затрагивают преимущественно лиц молодого возраста. Среди обследованных пациентов преобладали мужчины (56,3%), при этом наибольшая доля случаев приходилась на возрастную группу 15–24 года (32,8%), а также на детей до 14 лет (28,1%), что отражает эпидемиологические особенности инфицирования вирусом папилломы человека.

В клинической структуре заболевания ведущую роль занимали вульгарные бородавки (43,8%), за которыми следовали подошвенные (25,0%) и плоские формы (18,7%). Совокупно вульгарные и подошвенные бородавки составили 68,8% всех случаев, определяя основную нагрузку на амбулаторное звено дерматологической помощи.

Анализ анатомической локализации показал, что наиболее часто поражались кисти и пальцы рук (40,6%) и стопы (28,1%), что может быть связано с высокой частотой микротравм кожи и контактно-бытовыми путями передачи ВПЧ. Поражения лица (15,6%) чаще становились причиной обращения пациентов вследствие выраженного косметического дефекта.

Полученные данные свидетельствуют о выраженной клинико-эпидемиологической значимости вирусных бородавок в амбулаторной дерматологической практике и подчёркивают необходимость своевременной диагностики, рационального выбора лечебной тактики и профилактики рецидивов с учётом возраста пациента, клинической формы и локализации поражений.

Список литературы:

1. Sterling J.C., Gibbs S., Haque Hussain S.S., Mohd Mustapa M.F., Handfield-Jones S.E. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of cutaneous warts. *British Journal of Dermatology*. 2014;171(4):696–712.
2. Lipke M.M. An armamentarium of wart treatments. *Clinical Medicine & Research*. 2006;4(4):273–293.
3. Bacelieri R., Johnson S.M. Cutaneous warts: an evidence-based approach to therapy. *American Family Physician*. 2005;72(4):647–652.
4. Bruggink S.C., et al. Epidemiology of cutaneous warts in children and adolescents. *British Journal of Dermatology*. 2013;168(3):527–534.
5. Gibbs S., Harvey I., Sterling J., Stark R. Local treatments for cutaneous warts: systematic review. *BMJ*. 2002;325(7362):461.
6. Doorbar J. Molecular biology of human papillomavirus infection and cervical cancer. *Clinical Science*. 2006;110(5):525–541.
7. de Villiers E.M., et al. Classification of papillomaviruses. *Virology*. 2004;324(1):17–27.
8. Bernard H.U., et al. Classification of papillomaviruses (HPV). *Virology*. 2010;401(1):70–79.
9. Leman J.A., Benton E.C. Verrucas: guidelines for management. *American Journal of Clinical Dermatology*. 2000;1(3):143–149.
10. Kwok C.S., et al. Topical treatments for cutaneous warts. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2012;(9):CD001781.
11. Sterling J.C. Viral infections. In: *Rook's Textbook of Dermatology*. 9th ed. Wiley-Blackwell; 2016.
12. Bruggink S.C., et al. Cryotherapy versus salicylic acid for the treatment of cutaneous warts. *Canadian Medical Association Journal*. 2010;182(15):1624–1630.
13. Tyring S.K. Human papillomavirus infections: epidemiology, pathogenesis, and host immune response. *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2000;43(1):S18–S26.
14. Loo S.K., Tang W.Y. Warts (non-genital). *BMJ Clinical Evidence*. 2014;2014:1710.
15. Stanley M. Immune responses to human papillomavirus. *Vaccine*. 2006;24(S3):S16–S22.

16. Zalaudek I., et al. Dermoscopy of nonpigmented skin tumors. *Dermatologic Clinics*. 2013;31(4):679–694.
17. Lallas A., et al. Dermoscopic patterns of common warts. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. 2014;28(10):1263–1269.
18. Errichetti E., Stinco G. Dermoscopy in general dermatology. *Dermatology and Therapy*. 2016;6(4):471–507.
19. Тюринг С.К., Липке М.М. Вирусные бородавки: клиника, диагностика и лечение. *Вестник дерматологии и венерологии*. 2015;91(3):34–41.